

СПОСОБЫ СЕВА СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

профессор **Набиев Т.С.**

Ферганский политехнический институт

Одной из основной хлопковой базы в мире является, как известно, Республика Узбекистан. В центре внимания всех хлопкоробов, из покон веков находилось повышение качество возделывания хлопчатника, тем самым урожайности хлопка-сырца. Но до сих пор ведутся научно-исследовательские работы по вопросам и качества, и повышения. Они достигались различными учёными с различными способами.

В их задачу входили обработка химикатами семян; своевременная вспашка, поверхностная обработка почвы; посев в сроки, т.е. в нормальных климатических условиях; оптимальные способы посева с заделкой в нужную глубину; уход с междурядной обработкой; поливы и другие.

Среди вышеуказанных технологических операций, главным являются способ посева и заделка семян хлопчатника. Существует много способов посева семян: *a* – рядовой, *b* – гнездовой, *в* – двухстрочно-гнездовой, *г* – квадратно-гнездовой, *д* – пунктирный.

Среди указанных способов посева, мы полагаем, что наиболее ценным и эффективным являются квадратно-гнездовой или прямоугольно-гнездовой способы сева. В этих способах растения размещаются гнездами по углам квадрата или прямоугольника [1,2,3].

При таких способах семена экономно расходуется, нормально будет развиваться растения за счёт необходимого размера площади питания и продольно-поперечными междурядными обработками почв, что и есть гарантия максимального урожая. При рядовом способе сева расход семян доходит до

максимального значения, а при квадратно-гнездовом способе – расход минимальный.

В 1960-е годы механизаторы с трудом производили посев квадратно-гнездовым способом. При этом использовали дополнительные устройства в виде узлоуловитель, мерная проволока, натяжная станция и другие, которые были очень громоздкими и не эффективными. Поэтому этот способ посева с тех пор до настоящего время не применяется.

Анализ существующих способов сева хлопчатника показывает, что рабочие органы хлопковых сеялок не в полном объеме обеспечивают качество заделки семян, а также его кучное- и плотное расположение в посевных бороздках.

Наша задача состоит в том, чтобы вернуться на применение квадратно-гнездового посева семян хлопчатника с использованием несложных изменений в конструкциях посевной машины. При этом не будут применены старые вспомогательные устройства для получения указанного способа сева.

Основной отличительной чертой новой схемы работы сеялки является то, что в её конструкции используется приспособленный мальтийский механизм, который при работе даёт возможность получения квадратно-гнездового посева семян хлопчатника. Подробную схему работы и устройство данного механизма пока не приводим из-за подачи его на патент.

Посев с помощью сеялками точного высева даёт возможность свести почти на нет затраты труда на оправку букетов, создать лучшие условия для развития растений с первых дней вегетации, что очень важно для повышения урожайности хлопчатника. Кроме того, при таком способе сева расход оголённых семян сокращается в 2...2,5 раза по сравнению с обычным квадратно-гнездовым севом с опущёнными семенами.

Предварительные наблюдения и некоторые эксперименты показывают, что возрождённый квадратно-гнездовой способ сева семян хлопчатника даёт определённый результат в поисках повышения урожайности хлопка-сырца.

Литература

1. Набиев, Т. С., & Ибрагимов, Р. Р. (2013). ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ПОСЕВЕ СЕМЯН КУКУРУЗЫ ОДНОДИСКОВЫМ СОШНИКОМ. *Учредители и издатели*, 94.
2. Набиев, Т. С. (2012). Взаимодействие ротационных рабочих органов сеялки и культиватора с почвой. *Башкирского государственного аграрного университета*, 42.
3. Атнагулов, Д. Т., Давлетшин, М. М., & Набиев, Т. С. (2011). ДИСКОВЫЙ СОШНИК С БАРАБАННЫМ НАПРАВИТЕЛЕМ.
4. Набиев, Т. С., & Уримбоев, О. К. (2011). Устройство и обоснование параметров барабанных высевающих аппаратов хлопковых сеялок. *Международный журнал экспериментального образования*, (6), 79-81.
5. Набиев, Т. С., & Давлетшина, М. С. (2011). ТОЛЕРАНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-СОВРЕМЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. *Международный журнал экспериментального образования*, (3), 57-59.
6. Набиев, Т. С. (2011). ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН И ОСНОВАМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИОНАЛЬНОСТИ" ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ". *Международный журнал экспериментального образования*, (5), 144-145.
7. Набиев, Т. С. (2011). ПРОВЕРКА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН И ОСНОВАМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ" АГРОИНЖЕНЕРИЯ". *Международный журнал экспериментального образования*, (3), 79-81.
8. Набиев, Т. С., & Газиназарова, С. Ш. (2011). Контроль остаточных знаний по деталям машин и основам конструирования. In *Инновационные методы преподавания в высшей школе* (pp. 97-99).
9. Набиев, Т. С. (2010). О резервах повышения качества сева технических культур. In *Состояние, проблемы и перспективы развития АПК* (pp. 80-81).
10. Давлетшин, М. М., & Набиев, Т. С. (2010). Влияние способов внесения эмульсии гербицида на засоренность посевов и урожай сахарной свеклы. In *Научное обеспечение инновационного развития АПК* (pp. 59-61).
11. Набиев, Т. С. (2009). Сушильная установка непрерывного действия. *Патент на изобретение*, (2371651).
12. Хисаев, И. А., Нагимов, А. Х., Набиев, Т. С., & Халиков, С. В. (2009). СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ.

13. Пермяков, В. Н., & Набиев, Т. С. (2008). Процесс сушки кукурузы в движущемся толстом слое. In *Интеграция аграрной науки и производства: состояние, проблемы и пути решения* (pp. 110-110).
14. Набиев, Т. С., & Пермяков, В. Н. (2007). Особенности процесса сушки толстого слоя початков кукурузы. *Механизация и электрификация сельского хозяйства*, (9), 41-42.
15. Набиев, Т. С., Уримбоев, О. К., & Сайфи, Э. Х. (2007). Обоснование параметров барабанных высевальных аппаратов для посева хлопчатника под пленкой. In *Достижения науки-агропромышленному производству* (pp. 70-73).
16. Tolibjonovich, T. V. (2023). Replace thermal coatings to maintain room temperature. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 3(2), 164-168.
17. Tolibjonovich, T. V. (2022). Specific Causes of Friction and Vibration. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 12, 86-89.
18. Tolibjonovich, T. V. (2022). HEAT CONSUMPTION COATS. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 2(05), 40-44.
19. Tojiboyev, B. T. (2022). Prospects for the use of Innovative Technologies in the Application of Heat Storage Materials. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(5), 1-9.
20. Tolibjonovich, T. V. (2022). МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛООВОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 219-225.
21. Tolibjonovich, T. V. (2022). INNOVATIVE MATERIALS WITH HEAT RETENTION. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 155-161.
22. Tolibjonovich, T. V. (2022). LIQUID COMPOSITE THERMAL INSULATION COATINGS AND METHODS FOR DETERMINING THEIR THERMAL CONDUCTIVITY. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(03), 42-50.
23. Tojiboyev, B. T. (2022). Energiya saqlash qobiliyatiga ega issiqlik saqlovchi materiallarni qo'llashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. *Science and Education*, 3(3), 186-192.
24. Tojiboyev, B. T. (2022). SLIP PROBLEMS THAT OCCUR DURING ROLLING FRICTION. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*, 1(6), 107-114.